

MARKAZIY OSIYODAGI TINCHLIKNI SAQLASH BORASIDAGI O'ZBEKISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIGI

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy siyosatshunoslik mutaxassisligi magistranti
Olimov Habibullo Baxtiyor og'li

E-mail: habibulloolimov92@gmail.com

F-

Annotatsiya: Xalqaro munosabatlarning tobora murakkablashib borishi sharoitida Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish orqali umumiy taraqqiyot va farovonlikni ta'minlashning ahamiyati ortib bormoqda. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaxshi qo'shnichilik muhitini yaratish yo'lida olib borayotgan siyosati, uzoq yillar davomida aka-uka, og'a-ini sifatida yashab kelayotgan qardosh va qondosh xalqlar o'rtasida hamkorlik jarayonlari tobora rivojlanmoqda. Shuning uchun ham dunyoning ayrim hududlari, jumladan, Markaziy Osiyoning xalqaro munosabatlar kesimidagi mintaqalashuvi jarayonlariga ushbu murakkab muammoni hal qilishning amaliy yo'llaridan biri sifatida qaralmoqda. Bunga xalqaro munosabatlarning eng nufuzli ishtirokchilari tomonidan mazkur hududga xalqaro tizimning yangi birlashgan submintaqasi sifatida munosabatda bo'linayotgani ham sabab bo'lmoqda. Ushbu mavzuni tadqiq etishda Ozbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy xavfsizligini mustahkamlashdagi ishtirokchiligi hamda qo'shnilari va xalqaro hamkorlari bilan yanada kengroq hamkorlik, modernizatsiya va faol xavfsizlikka erishishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, xalqaro munosabatlar, diplomatik aloqalar, tashqi siyosat, geosiyosat, hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik, BMT, ShHT, Osiyo taraqqiyot banki (ADB), MDH, YI.

СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Магистрант по специальности Прикладная политология Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Олимов Хабибулло Бахтиёр угли

E-mail: habibulloolimov92@gmail.com

Аннотация: В условиях все более усложняющихся международных отношений возрастает значение обеспечения общего развития и процветания путем углубления регионального сотрудничества в Центральной Азии. Все более развиваются проводимая Узбекистаном политика по созданию добрососедской среды со странами Центральной Азии, процессы сотрудничества между братскими и братьскими народами, которые на протяжении многих лет живут как братья и сестры. Поэтому процессы регионализации отдельных регионов мира, в том числе Центральной Азии, в разрезе международных отношений рассматриваются как один из практических путей решения этой сложной проблемы. Это обусловлено тем, что наиболее влиятельные участники международных отношений относятся к этой территории как к новой объединенной подведомственной международной системе. Изучение этой темы направлено на участие государств Узбекистана и Центральной Азии в укреплении региональной безопасности и достижении более широкого сотрудничества, модернизации и активной безопасности с соседями и международными партнерами.

Ключевые слова: Центральная Азия, международные отношения, дипломатические отношения, внешняя политика, геополитика, сотрудничество, региональная безопасность, ООН, ШОС, Азиатский банк развития (АБР), СНГ, ЕС.

UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE AREA OF PEACEKEEPING IN CENTRAL ASIA

Master in applied political science at the National university of Uzbekistan after named
Mirzo Ulugbek

Olimov Habibullo Bakhtiyor oglu

E-mail: habibulloolimov92@gmail.com

Abstract: In the context of increasingly complex international relations, the importance of ensuring common development and prosperity by deepening regional cooperation in Central Asia is increasing. The policy pursued by Uzbekistan to create a good-neighborly environment with the countries of Central Asia, processes of cooperation between fraternal and fraternal peoples, which for many years have lived as brothers and sisters, are increasingly developing. Therefore, the processes of regionalization of certain regions of the world, including Central Asia, in the context of international relations are considered as one of the practical ways to solve this complex problem. This is due to the fact that the most influential participants in international relations treat this territory as a new united subordinate international system. The study of this topic is aimed at the participation of the states of Uzbekistan and Central Asia in strengthening regional security and achieving broader cooperation, modernization and active security with neighbors and international partners.

Keywords: Central Asia, international relations, diplomatic relations, foreign policy, geopolitics, cooperation, regional security, UN, SCO, Asian Development Bank (ADB), CIS, EU.

KIRISH

Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik va millatlararo totuvlik O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib kelgan, mintaqadagi aholi soni bo'yicha eng ko'p mamlakat va mintaqaning geosiyosiy markazidir. Tarixiy nuqtai nazardan ham O'zbekiston hozirgi Markaziy Osiyoning tarixiy-siyosiy konglomeratini tashkil qiladi. Muvaffaqiyatli tashqi va ichki siyosatni amalga oshirishning asosiy sharti milliy taraqqiyot maqsadlarini pragmatik tarzda shakllantirish va amalga oshirish imkonini beradigan dunyodagi, mintaqadagi o'z o'rnini konstruktiv anglashdir. So'nggi 5 yillikda mintaqada ijobiy muhitning yanada mustamkamlanishi esa mana shu ustuvor yo'nalishlarining amaliyotga tatbiq etilishi asosida ro'yobga chiqdi, deyish mumkin. O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari, o'zaro xavfsizlikni ta'minlashda, bir-birining manfaatlarini hisobga olish, hamkorlikni rivojlantirish va o'zaro ishonchni kuchaytirishga katta e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning mintaqaviy siyosati, shu jumladan, chegara xavfsizligini mustahkamlash, terrorizmga qarshi kurashish va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan tashabbuslar, mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada, O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashdagi ishtiroki, diplomatik, harbiy va iqtisodiy sohalarida amalga oshirilayotgan amaliy tashabbuslar, hamkorliklar va muvaffaqiyatli tashqi siyosat tadbirlari tahlil qilinadi. Buning natijasida, mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlashdagi o'zaro hamkorlikning ahamiyati va uning ijobiy ta'siri ko'rsatib o'tiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil metodi orqali mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorlik va tashabbuslarining ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Bu metod, davlatlarning xavfsizlik siyosatini, diplomatik tashabbuslarini va harbiy hamkorlikni o'rganishga imkon beradi. Tahliliy metod yordamida har bir davlatning xavfsizlik sohasidagi roli va strategik yondoshuvlarini aniqlash mumkin. Tadqiqotda xolislikni saqlash olindi. maqsadida turli nuqtai nazar va yondashuvlar hisobga olinadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada kuchaygan va bu mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Mintaqaviy hamkorlikning kuchayishi, bir necha omillar bilan bog'liq bo'lib, ularning orasida o'zaro ishonchning mustahkamlanishi, umumiy manfaatlar va xavf-xatarlar bilan kurashish, iqtisodiy integratsiya, va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash borasidagi tashabbuslar alohida o'rin tutadi. Mavjud "Markaziy Osiyo – AQSH", "Markaziy Osiyo – Yevropa ittifoqi", "Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi", "Markaziy Osiyo – Yaponiya" kabi muloqot formatlari qatoriga oxirgi yillarda "Markaziy Osiyo – Hindiston", "Markaziy Osiyo – Xitoy" va "Markaziy Osiyo – Rossiya Federatsiyasi" singari yangi formatlar qo'shildi. Mazkur holat, birinchidan, mintaqadagi ijobiy o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan mutlaqo yangi muhit dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan Markaziy Osiyoga nisbatan e'tiborning oshganini ko'rsatsa, ikkinchidan, chet el davlatlari mintaqamamlakatlari bilan nafaqat ikki tomonlama hamkorlik doirasida, balki yagona mintaqaviy ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga ahamiyat qaratayotganidan dalolatdir.[1] Davlatimiz ijtimoiy-siyosiy hayoti uchun muhim hujjat – 2017-yil 7-fevralda tasdiqlangan "2017–2021-yillarda O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning "chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar"i belgilab berilgan 5.2-bandida aynan tashqi siyosat masalasi – "O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnichilik muhitini shakllantirish" tamoyili o'z aksini topdi.[2] O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston Respublikalari o'rtasida 1994-yil aprel oyida yagona iqtisodiy hududni barpo etish to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi mintaqada o'zaro hamkorlik va integratsion jarayonlarni rivojlantirish borasida qo'yilgan dastlabki jiddiy qadamlar edi. Bu shartnomani imzolashdan asosiy maqsad tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining mintaqaga bo'ylab erkin harakatini ta'minlash, kelishilgan soliq, budjet, narx, bojxona va valyuta siyosatini yuritishdan iborat edi.[3] Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning 2001-yil 28-dekabrda Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida Markaziy Osiyo iqtisodiy hamdo'stligini "Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti"ga aylantirish to'g'risida qaror qabul qildilar. Almati shahrida 2002-yil 28-fevralda bo'lib o'tgan uchrashuvda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari "Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti"ni tashkil qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Bu uchrashuv chog'ida tashkilot faoliyatini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan bu tashkilot doirasida qabul qilingan hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va ayni paytda harakatda bo'lmagan hujjatlarni bekor qilish taklifi ilgari surildi. Bu davrga kelib tashkilot doirasida 243 ta hujjat imzolangan edi.[4] O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy xavfsizligini mustahkamlashdagi ishtirokchiligi hozirgi kunda sezilarli darajada kuchaygan va mintaqaviy hamkorlikda ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xavfsizlik sohasidagi hamkorlikning yangi bosqichi, ayniqsa O'zbekistonning tashqi siyosatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq.

Quyida O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashdagi ishtirokini hozirgi kunda qanday baholash mumkinligini keltiraman.

O'zbekistonning tashqi siyosati va mintaqaviy xavfsizlik.

Shavkat Mirziyoyevning prezidentligi davrida O'zbekiston tashqi siyosatida katta o'zgarishlar yuz berdi. O'zbekiston bir vaqtning o'zida Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surdi. O'zbekistonning asosiy yondashuvi mintaqadagi davlatlar o'rtasidagi ishonchni oshirish va o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan.

O'zbekistonning asosiy tashabbuslari:

- **Chegara masalalarini hal qilish:** O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bilan chegara masalalarini hal qilishga katta e'tibor qaratgan. Bu jarayonlar, xavfsizlikni oshirish va mintaqada do'stona munosabatlarni mustahkamlashga olib keldi. Masalan, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegara bo'ylab kelishuvlar va yirik hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda.
- **Afg'oniston bilan aloqalar:** Afg'onistonning xavfsizligi va barqarorligi Markaziy Osiyo xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash uchun iqtisodiy va diplomatik choralar ko'rmoqda, shu jumladan Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini amalga oshirish kabilardir

XXI asning ibtidosida Markaziy Osiyo yirik xalqaro siyosiy kuchlarning o'zaro kurashi va global strategik muvozanat markaziga aylandi. Rus sharqshunosi V.Maksimenko fikricha, Markaziy Osiyoning yangi "markazlashuvi" tartibini belgilovchi asosiy omillarga quyidagilar kiradi:

- 1) Kaspiy dengizining neft va gaz zaxiralari yirik konsentratsiyasining kashf etilishi Markaziy Osiyoni dunyodagi uchinchi muhim hudud sifatida (Saudiya Arabistoni va G'arbiy Sibirdan keyin) e'tirof etilishi hamda ularni jahon bozorlariga – Osiyo, Amerika va Yevropaga yetkazish yo'llari to'g'risidagi tortishuvlar.
- 2) "Shimol–Janub" o'rtasidagi aloqa tizimida jahon savdosida eng katta inqilobni va'da qilgan Kaspiy dengizi–Fors ko'rfazi yuk tashish kanalining Eron tomonidan qurilishi; Bu suv transport koridorining shakllanishi Kaspiy dengizi orqali Rossiya va Eronni Janubiy va Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan bog'laydigan muhim geografik yutuqlaridan hisoblanishi.
- 3) Sharqiy Yevropa davlatlarida AQSh harbiy bazalari tashkil etilganidan keyingi jarayonlarda Vashingtonning Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo mintaqasida ham harbiy salohiyatini oshirishga intilishi.[5]

Mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1992 yil 2 mart kuni to'la huquqli a'zo bo'lgani va ushbu a'zolikga 33 yil to'ldi. Shundan buyon Nyu-York shahridagi BMT Bosh qarorgohida mustaqil davlatimiz bayrog'i hilpirab turibdi, Vatanimiz nomi oliy minbarlarda mag'rur jaranglamoqda va BMTning barcha tadbirlarida faol ishtirok etmoqda hamda hozirgi vaqtda 193 davlatni birlashtirgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qayd etganidek, **"1945 yilda tashkil etilganidan buyon BMT xalqaro miqyosda tinchlik va xavfsizlikni saqlash, barqaror rivojlanishni ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishda markaziy muvofiqlashtiruvchi rol o'ynaydigan chinakam universal xalqaro tuzilmaga aylandi"**.

O'zbekiston o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilagan asosiy xalqaro tashkilot bilan hamkorlikka katta ahamiyat qaratadi. Davlatimiz BMT Ustavi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa asosiy xalqaro shartnomalardagi maqsad va

prinsiplarga sodiq bo'lib, o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni og'ishmay bajarib kelmoqda.[6] O'zbekiston 1991-yil mustaqillikka erishgandan so'ng dunyo hamjamiyatining to'laqonli a'zosi sifatida o'zining mustaqil tashqi siyosatini amalga oshira boshladi. O'tgan 30 yil mobaynida o'zbek diplomatiyasi katta yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda O'zbekiston dunyoning 134 mamlakati bilan diplomatik aloqalarni o'rnatgan va xorijiy mamlakatlarda 35 ta elchixona, 17 ta bosh konsulxona va xalqaro tashkilotlar huzurida 3 ta doimiy vakolatxona faoliyat olib bormoqda.

2017-yildan boshlab o'zbek diplomatiyasida sifat jihatdan butunlay yangi sahifa ochilib, respublikamizning xalqaro maydonda olib borayotgan faoliyati yangi bosqichga chiqdi, deb aytish mumkin. Buning asosiy sababi – mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan dunyoga ochiqlik siyosati, birinchi navbatda yaqin qo'shnilarimiz, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik yangi bosqichga olib chiqildi. Davlatimiz rahbari tashqi siyosatda amalga oshirilishi mo'ljallangan birinchi navbatdagi vazifalar xususida BMT Bosh assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida alohida ta'kidlab o'tdi.

Chorak asrdan ko'proq vaqt davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida bir qator muammolar vujudga kelgan edi. Suv-energetika resurslari va transport kommunikatsiyalaridan foydalanish, davlat chegaralarini delimitatsiya qilish va chegara punktlarini kesib o'tish kabilar shular jumlasidandir.[7] Markaziy Osiyo mintaqasi tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun bir qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni davom ettirmoqda, va O'zbekiston bu jarayonda faol ishtirok etmoqda. O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi Markaziy Osiyodagi xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish, madaniy aloqalar va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida o'zining ahamiyatini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi tinchlikni saqlash borasidagi faoliyati:

1. **BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti):** O'zbekiston BMT a'zosi sifatida dunyo bo'ylab tinchlikni saqlashga oid tashabbuslarni qo'llab-quvvatlamoqda. O'zbekiston, xususan, BMTning Tinchlikni saqlash missiyalarida faol ishtirok etadi, shu bilan birga, xalqaro qonunlar va huquqni himoya qilish sohasidagi o'zaro anglashuvni rivojlantirishga harakat qiladi.
2. **SHHT (Shanxay Hamkorlik Tashkiloti):** O'zbekiston 2001-yilda tashkil etilgan SHHTning faol a'zosi bo'lib, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, terrorizmga qarshi kurashish va boshqa tahdidlarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynamoqda. SHHT doirasida O'zbekiston davlatlararo hamkorlikni kuchaytirib, tinchlikni saqlash borasidagi qarorlarni ishlab chiqishga hissa qo'shadi.
3. **Osiyo taraqqiyot banki (ADB):** O'zbekiston ADB bilan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish sohalarida hamkorlik qilmoqda. ADB yordamida mamlakatda barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda, bu esa mintaqada iqtisodiy barqarorlik va tinchlikni saqlashga yordam beradi.
4. **MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi):** O'zbekiston 1991-yilda MDHga a'zo bo'lib, tashkilotning tinchlikni saqlash va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashdagi rolini muhim deb biladi. O'zbekiston MDHning xavfsizlikni ta'minlash, energetika va transport sohalaridagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi.
5. **Yevropa Ittifoqi (YEI) bilan hamkorlik:** O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni mustahkamlashni davom ettirib, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash borasida bir qator tashabbuslarni amalga oshirmoqda. YEI yordamida mintaqaviy diplomatiya va iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshiradi.

O‘zbekistonning Afg‘onistondagi roli: O‘zbekistonning Afg‘oniston bilan tinchlik o‘rnatish borasidagi sa‘y-harakatlari ham juda muhimdir. Afg‘onistondagi konfliktning tinch yo‘l bilan hal etilishi uchun O‘zbekiston ko‘plab xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. Bu, o‘z navbatida, Markaziy Osiyo va unga qo‘shni davlatlar uchun xavfsizlikni ta‘minlashga yordam beradi. 2025-yil 4 aprel kuni Samarqand shahrida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida "Markaziy Osiyo - Yevropa Ittifoqi" birinchi sammiti bo‘lib o‘tdi.

Tadbirda Yevropa kengashi raisi Antoniu Koshta, Yevropa komissiyasi raisi Ursula fon der Lyayyen, Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev, Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno-Basso hamda Yevropa investitsiya banki rahbariyati ishtirok etdi, shuningdek arkaziy Osiyo davlatlari va Yevropa Ittifoqi o‘rtasidagi xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari va amaliy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari ko‘rib chiqildi.

Davlatimiz rahbari tadbirni ochar ekan, Markaziy Osiyo va Yevropa o‘rtasidagi chuqur tarixiy ildizlarga ega munosabatlar jadal rivojlanib, mustahkamlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.[8] Shavkat Mirziyoyev, O‘zbekiston Prezidenti, Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi (YI) o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bo‘yicha yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Bu tashabbuslar ikki mintaqada o‘rtasida iqtisodiy, savdo, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishni maqsad qilgan. Mirziyoyevning bu tashabbuslari, avvalambor, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi o‘rnini mustahkamlashga va mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan. Tashabbuslarning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

- 1. Savdo va investitsiyalarni oshirish;**
- 2. Energetika va transport sohaslarida hamkorlik;**
- 3. Ta‘lim va madaniyat sohasidagi hamkorlik;**
- 4. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish.**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 19-sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so‘zladi. Prezidentimiz o‘z nutqlarida quyidagilarni ta’kidladilar: “Birlashgan Millatlar Tashkiloti bundan keyin ham xalqaro munosabatlarda hal qiluvchi o‘rin tutadi. O‘zbekiston bugungi kunda o‘zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bu – har tomonlama chuqur o‘ylab tanlangan yo‘ldir. Biz BMT tomonidan Orol fojiasidan jabr ko‘rgan aholiga amaliy bo‘yicha shu yil qabul qilingan maxsus dastur to‘liq amalga oshirilishi tarafdorimiz” 2020-yilning 23-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida ishtirok etdi. Prezident avgust oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida yoshlar huquqlariga bag‘ishlangan Samarqand xalqaro forumi o‘tkazilganini eslab, jahon hamjamiyatini Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasini qabul qilish bo‘yicha O‘zbekiston tashabbusini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi. «Bundan tashqari, Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta‘minlashda parlamentlar rolini oshirish to‘g‘risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz», — dedi Prezident SH.Mirziyoyev.[9] Siyosiy va madaniy manfaatlar Xitoy ikki tomonlama hamkorlik mexanizmlari va Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) kabi mintaqaviy tashkilotlar orqali Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Xitoy, shuningdek, ta‘lim dasturlari, almashinuv va madaniy tadbirlar orqali madaniy aloqalarni rivojlantirmoqda, bu esa Pekinning mintaqadagi yumshoq kuchini oshirishga yordam

beradi. AQSh manfaatlari Iqtisodiy manfaatlar Qo'shma Shtatlar uchun Markaziy Osiyo energiya manbalarini diversifikatsiya qilish nuqtai nazaridan qiziqish uyg'otadi. AQSh kompaniyalari mintaqadagi neft va gaz loyihalarida ishtirok etib, AQShning Yaqin Sharq kabi boshqa mintaqalardan ta'minotga qaramligini kamaytirishga intiladi. Vashington, shuningdek, transport - 11 - infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa Markaziy Osiyoning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi va uning Rossiya va Xitoy ta'siriga qaramligini kamaytiradi. Siyosiy va harbiy-strategik manfaatlar Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoga Yevro Osiyoda barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun muhim mintaq sifati qaraydi. Markaziy Osiyodagi barqarorlik ekstremizm tarqalishining oldini olish va Afg'onistondan narkotik moddalar savdosini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.[10] O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar iqtisodiy, savdo, siyosiy va xavfsizlik sohalarida mustahkamlanmoqda. Xitoy O'zbekistonning asosiy iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib, ikki tomonlama aloqalar bir nechta muhim yo'nalishlarda rivojlanmoqda. AQSh bilan O'zbekistonning munosabatlari ham iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik sohalarida rivojlanmoqda. O'zbekiston AQSh bilan hamkorlikni kengaytirishga qiziqish bildirmoqda, ayniqsa, iqtisodiy va siyosiy islohotlar doirasida rivojlanmoqda. O'zbekistonning Xitoy va AQSh bilan munosabatlari o'zaro manfaatlar asosida rivojlanib, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida mustahkamlanmoqda. Xitoy bilan aloqalar ko'proq iqtisodiy va infrastruktura sohalarida, AQSh bilan esa siyosiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan. O'zbekiston o'zining tashqi siyosatini balansli va ko'p yo'nalishli tarzda yuritishga intilmoqda, bu esa uning global arenada muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

XULOSA

O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi tinchlikni saqlashdagi faoliyati, uning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borayotgan tashabbuslari va mintaqaviy xavfsizlikka qo'shgan hissasi juda muhimdir. Mamlakatning diplomatik faoliyati va xalqaro tashkilotlar bilan aloqalari, Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlash va tinchlikni saqlash uchun muhim poydevor yaratadi. O'zbekistonning ushbu sohadagi tashabbuslari regionning xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Markaziy Osiyo mintaqasining geosiyosiy maydonda muhim o'rin tutishining mohiyati shundaki, qo'shni mintaq va davlatlardagi tinchlik va osoyishtalik ko'p jihatdan ushbu hududning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy-siyosiy barqarorligiga bog'liqdir. Bu holat, Markaziy Osiyo davlatlari tarixiy rivojlanishining o'ziga xosligi, chunonchi, bunga nisbatan munosabatda keskin yondashuvlarni qabul qilmasligi xalqaro terrorizm, ekstremizm va separatizmning nafaqat mintaqada, balki qo'shni davlatlar hududida tarqalishiga to'sqinlik qiladigan muhim omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona hamkorlik – O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining ustuvor yo'nalishi <https://yuz.uz/uz/news/markaziy-osiyo-davlatlari-bilan-dostona-hamkorlik--ozbekiston-tashqi-siyosiy-faoliyatining-ustuvor-yonalishi>.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/docs/-3107036?ONDATE=01.05.2021>.
3. MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI TASHQI SIYOSATIDA MINTAQAVIY HAMKORLIK [file:///C:/Users/RYZEN%203/Downloads/markaziy-osiyo-davlatlari-tashqi-siyosatida-mintaqaviy-hamkorlik%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/RYZEN%203/Downloads/markaziy-osiyo-davlatlari-tashqi-siyosatida-mintaqaviy-hamkorlik%20(1).pdf)
4. R.Sh.Mirzahatamov (2022). MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI TASHQI SIYOSATIDA MINTAQAVIY HAMKORLIK. ORIENTAL JOURNAL OF HISTORY, POLITICS AND

- LAW. B. 164-170 URL manzil: <https://cyberleninka.ru/article/n/markaziy-osiyo-davlatlari-tashqi-siyosatida-mintaqaviy-hamkorlik/viewer>
5. G'afurov S.M. MARKAZIY OSIYO: MINTAQAVIY TAHDIDLAR, INTEGRATSIYA, ZAMONAVIY SIYOSIY JARAYONLAR. – T.: “MERIT PRINT”, 2023. –33 bet.
 6. URL manzil: <http://nhrc.uz/oz/news/m10085>
 7. URL manzil: <https://old.uwed.uz/ru/news/fulltext/1219>
 8. URL manzil: <https://president.uz/oz/lists/view/8024>
 9. URL manzil: <https://www.gazeta.uz/oz/2020/09/23/bmt/>
 10. URL manzil: <https://president.uz/oz/lists/view/1227>

